

Alice Rahon. Viaggio surrealista alla scoperta del meraviglioso

This article's abstract, in Italian and English, is included in the index, pp. [364-365](#)

Marta
Mangiapane
*Accademia di Belle Arti di
Palermo*

*L'invisibile ci parla e descrive un mondo che assume la forma di
apparizioni; risveglia in ciascuno di noi il desiderio del meraviglioso
e ci mostra la via per ritornarvi.*¹
Alice Rahon

La cinquantanovesima Esposizione Internazionale d'Arte, curata da Cecilia Alemani, ha presentato 213 artiste e artisti provenienti da 58 nazioni, tra questi l'artista francese Alice Rahon, le cui opere erano ospitate nella sezione *Corpo Orbita*. La capsula raccoglieva "artiste e scrittrici del XIX e XX secolo che utilizzavano forme espanse come strumenti di emancipazione e pratiche della differenza".² L'opera esposta, dal titolo *Thunderbird* (L'uccello del tuono) [fig. 1], è stato il frutto del viaggio che Rahon intraprese nel 1939 verso la Columbia Britannica. L'Artista voleva raccontare un paesaggio visionario dove mescolava geroglifici, persone e animali dall'aspetto primitivo. I simboli e i colori presenti sono collegati per mezzo di delicate combinazioni di segni. Il dipinto mostra come l'arte di Alice Rahon sia nuova e antica insieme: creava forme che attingevano dall'immaginario mitologico del passato proiettandosi verso il presente attraverso composizioni apparentemente astratte, ma che presentavano ancora tratti figurativi.

Alice Marie Yvonne Philippet (Alice Rahon) è stata prima poetessa e dopo artista visuale. Nacque l'8 giugno del 1904 nell'est della Francia "ma i suoi ricordi d'infanzia più vividi provengono dalla Bretagna, dalla casa dei nonni paterni, dove trascorre molto tempo."³ Lo spirito della cultura celtica alimentò il suo immaginario poetico e più tardi anche quello pittorico. Iniziò la carriera artistica a Parigi, dove trovò nella poesia la sua forma espressiva, connotata dalla cifra surrealista che utilizzava come strumento per evocare scene e paesaggi dell'infanzia. Si unì ufficialmente al movimento surrealista nel 1936 insieme al marito, il pittore e scultore austriaco Wolfgang Paalen con il quale condivideva sete di conoscenza e scoperta. Negli anni parigini scrisse tre importanti raccolte di poesie: *À meme la terre* (1936) illustrato da Yves Tanguy, *Sablier Couché* (1938) illustrato da Joan Mirò e *Noir Animal* (scritta in Francia ma pubblicata in Messico nel 1941). Amata dal gruppo per il suo talento poetico e la sua bellezza, venne soprannominata la *petite Alice* e

Figura 1. Alice Rahon, *Thunderbird*, olio su tela, cm 32.1 x 99.1, San Francisco, Gallery Wendi Norris (1946)

identificata come la reincarnazione di Alice: la giovane eroina delle avventure narrate da Lewis Carroll che fa esperienza del mondo capovolto riuscendo a tornare incolume. Whitney Chadwick ha descritto l’Alice nel paese delle meraviglie, come incarnazione dell’archetipo della *femme-enfant*: “una creatura incantevole la cui giovinezza, ingenuità e purezza potevano facilitare l’accesso ai regni inconsci che alimentavano l’immaginario surrealista.”²⁴

Un tema centrale della ricerca artistica di Rahon è stato il viaggio, inteso come possibilità di vivere un’altra vita. Ne compì diversi e tutti segnarono fortemente la sua sensibilità lasciando tracce nel suo percorso creativo durante il quale sperimentò i più diversi mezzi espressivi: poesia, pittura, scultura, teatro delle marionette e cinema. “I suoi primi viaggi furono immaginari, i successivi non furono turistici o effettuati a caso ma rispondevano al desiderio profondo dell’artista di entrare in contatto con culture ancestrali, trovare tracce dell’arte primitiva nelle pitture rupestri o nelle forme totemiche.”²⁵ Prima meta importante è stata la Spagna nel 1933 dove visitò le Grotte di Altamira. Il complesso di pitture policrome presenti nelle pareti e nel soffitto della grotta, soprannominato “la Cappella Sistina della Preistoria”, hanno impressionato Rahon e il marito. “È possibile, infatti, che proprio durante questo pellegrinaggio, alla scoperta delle origini, Rahon abbia per la prima volta sperimentato la sua vocazione pittorica. [...] Il fascino per la pittura rupestre e l’arte preistorica fu così completo da spingere l’artista ad abbrac-

ciare questa come influenza dominante sulla pittura, un’influenza che fu rafforzata dai gusti surrealisti per l’arte primitiva.”²⁶

Il 1936 è stato un anno di sconvolgimenti interiori e di passioni. In fuga da un conflitto matrimoniale esploso dopo una breve storia d’amore con il pittore Pablo Picasso, Rahon partì per un secondo viaggio, questa volta in India, in compagnia dell’amica Valentine Penrose, anche lei poetessa surrealista. La scelta del luogo resta ancora oggi un mistero, probabilmente era legata ad una ricerca spirituale, figlia di una pace interiore venuta meno in seguito ai trambusti di quel periodo. L’India, tanto come Altamira, è stata per l’artista una rivelazione. “Li s’innamora della luce, dei bambini, degli elefanti, delle danze.”²⁷ Rimase incantata dall’atmosfera che si respirava, e quella che inizialmente era stata una fuga diventava l’incontro con un mondo ancestrale e familiare insieme. Buona parte degli artisti surrealisti erano interessati allo sciamanesimo delle tribù indiane. Infatti, nel corso dei rituali, la *trance* permetteva loro di accedere al mondo dell’inconscio. L’esito di questo viaggio è stata la pubblicazione della seconda raccolta di poesie: *Sablier couché* (Clessidra sdraiata). Il titolo sottolineava il fermarsi dello scorrere del tempo, poiché in una clessidra coricata i granelli di sabbia non scorrono più da una parte all’altra. Dal maggio 1939 intraprese un lungo viaggio attraverso il Canada e l’Alaska, gli Stati Uniti, e la Colombia Britannica alla scoperta di pittogrammi e totem. In quegli anni la situazione in Europa, a causa della guerra, era degenerata

Figura 2. Alice Rahon, *La cuadro*, olio e sabbia su tela, cm 46 x 55, San Francisco, Gallery Wendi Norris (1942-50); Figura 3. Paul Klee, *Castel and sun*, olio su tela, collezione privata (1928).

così Rahon decise, insieme al marito, di non fare ritorno in Francia ma di continuare il viaggio in Centro America. Alla fine degli anni Trenta e Quaranta, il Messico esercitava un grande fascino sugli artisti surrealisti. André Breton stesso, padre del Surrealismo, lo aveva definito il paese più surrealista del mondo per il suo paesaggio drammatico, i costumi popolari e la cultura indigena così presente. Molti artisti in fuga da un contesto politico segnato dalle dittature in tutta Europa sceglievano il paese d'oltreoceano per soggiornarvi temporaneamente, altri per stabilirsi definitivamente. “Tra questi Remedios Varo, Benjamin Péret, Leonora Carrington e Luis Buñuel: nasce dunque una vera e propria ‘colonia surrealista’ in Messico che, con non poche difficoltà, si confronta con la realtà artistica contemporanea del luogo.”⁸ Rahon e il marito, prima di stabilirsi definitivamente a Città del Messico, furono ospiti a San Angel della casa di Frida Kahlo e Diego Rivera.

“Da questo momento la poetessa Alice Paalen diviene pittrice e il paese d'esilio paese d'adozione.”⁹ Nei suoi primi lavori si potevano vedere le influenze degli amici Joan Miró e Paul Klee. In *La cuadro* [fig. 2] ha reso omaggio a Klee, dalla tavolozza luminosa ai motivi a scacchiera, con una evanescente astrazione geometrica [fig. 3]. Ma le suggestioni più forti

sono nate dagli artisti anonimi di Altamira e dagli indigeni delle Americhe. Spesso ha incorporato sabbia o pomice vulcanica nelle sue tele, donando alla superficie un effetto scintillante o evocando le pitture rupestri sotterranee. Queste due qualità sono evidenti in uno dei primi lavori dal titolo *Fiesta de Abril* (1945) [fig. 4]. Rahon ha raffigurato una tradizionale festa messicana in cui ha ripreso la qualità ruvida delle pareti della caverna aggiungendo sabbia alla sua pittura ad olio.

In Messico Rahon trovò un senso di “comunità e accoglienza, e tutta la sua produzione artistica assorbì l'intensità del paesaggio esotico, caratterizzato dalla storia indigena e artistica del Paese.”¹⁰ I colori del luogo la spinsero a rinnovare la forma espressiva sostituendosi alla melodia delle parole. Sensibile alla bellezza locale, ai colori delle feste e all'arte popolare Rahon è stata l'artista che tra tutti i surrealisti europei immigrati in Messico ha introdotto più frequentemente la rappresentazione del paesaggio messicano nel suo lavoro. Costante è stato il rapporto con la natura e i suoi quattro elementi, i quali venivano rappresentati in diverse opere e sotto varie forme, dal mitologico all'astratto. In *Los cuatro hijos del arco iris* (1960) [fig. 5] i quattro elementi: terra, acqua, fuoco e vento appaiono come quattro spiriti dai colori brillanti che danzano in un

Figura 4. Alice Rahon, *Fiesta de Abril*, olio su tela, cm 33.3 x 24, San Francisco, Gallery Wendi Norris (1945); Figura 5. Id., *Los cuatro hijos del arco iris*, olio e sabbia su tela, cm 96.8 x 129.9, Messico, collezione privata (1960); Figura 6. Id., *Mémoire de l'eau*, olio su tela, cm 46.4 x 55.2, San Francisco, Gallery Wendi Norris (1943).

profondo blu silenzioso. Mentre in *Mémoire de l'eau* (1943) [fig. 6] abbiamo la centralità di un solo elemento: l'acqua. Come spiega la storica dell'arte Tere Arcq, "l'artista esalta l'interazione tra colore e luce sulla tela: forme astratte fluttuano in un gruppo di molecole sospese sulla superficie dell'acqua. Il mondo immaginario che appare ha una qualità trasparente. Ridotte alla loro essenza dalla linea e dal colore, le forme creano la sensazione di un sistema di interconnessioni in cui ogni parte è legata al tutto."¹¹

La ricerca di un paesaggismo sensibile e onirico che si è sviluppata secondo una visione surreale e che si è mossa tra figurazione, semi- astrazione e astrazione è stata una costante nei lavori di Alice Rahon nei quali l'artista creava immagini che si radicavano nei paesaggi. Rimase sempre legata al Surrealismo, all'interno del quale ha introdotto innovazioni tramite l'inclusione di elementi astratti e l'utilizzo di tecniche nuove come lo *sgraffito*, una pratica innovativa che consisteva nel graffiare la superficie dei dipinti per rivelare lo strato inferiore di colore contrastante. Le sue opere, insieme a quelle degli artisti Carlos Mérida, Gunther Gerzso e Wolfgang Paalen, hanno introdotto in Messico quella corrente artistica, definita *surrealismo astratto*, che si nutriva dell'interesse per le opere primitive e che, partendo da una matrice surrealista, plasmava corpi nuovi sospesi tra il reale e l'onirico attraverso tratti di pennello in continua germinazione. "Nell'era primitiva la pittura era magica, era una chiave per l'invisibile. In quei giorni il valore di un'opera risiedeva nel potere della congiura, potere che il talento da solo non era in grado di raggiungere. Come lo sciamano, la sibilla e il mago, il pittore deve essere umile per poter partecipare alla manifestazione degli spiriti e delle forme."¹²

Figura 7. Alice Rahon, *Una gigante llamada soledad*, olio e sabbia su tela, San Francisco, Gallery Wendi Norris (1975).

Se il tempo che dedicò alla pittura copriva un arco relativamente breve di trentacinque anni, è rimasto il fatto che la sua produzione è stata significativa. Nel corso della sua vita realizzò circa 750 opere e partecipò a numerose esposizioni in Francia, Messico, Stati Uniti e Libano. Dalla metà degli anni Settanta cessò definitivamente di dipingere. “La sua ultima opera è datata 1975, con il titolo rivelatore: *Una gigante llamada soledad* (Una gigante chiamata solitudine)”¹³ [fig. 7]. L’opera è sicuramente la più oscura della sua produzione; un triste autoritratto riconoscibile per il lungo collo, sua connotazione fisica per la quale le venne attribuito dall’amica Frida Kahlo il soprannome di *girafa* (giraffa). Il volto, coperto da un sottile velo azzurro, sembra quello di uno spirito inquietante o un angelo oscuro che rappresentava l’impossibilità di sfuggire alla morte.

Dopo aver frequentato intellettuali di spicco e aver vissuto una vita intensa, trascorse, per scelta e condizione, l’ultima parte della sua esistenza in solitudine. Nel 1987 è stata portata in un centro di cure dove morì dopo solo pochi mesi.

Alice Rahon è stata una donna indipendente e carismatica dal talento straordinario. Negli ultimi dieci anni c’è stato un risveglio di interesse verso la sua opera visiva e letteraria. Nel 2012 Aube Breton Elléouët, la figlia di André

Breton, ha prodotto *Alice Rabon, l’abeille noire* (*Alice Rabon: L’ape nera*) un documentario sulla vita e l’opera dell’artista. L’arte di Rahon ha sorpreso per la sua originalità, per i colori sgargianti, le forme sinuose e per l’eclettismo tecnico e tematico delle sue produzioni. È stata ed è un’artista che ha attratto e ha sedotto con un’arte intima, genuina e libera, attraverso cui ha parlato del suo universo e del suo lungo viaggio surrealista, con cui ha sperimentato la scoperta del *meraviglioso*.

Note

¹ Tere Arcq, *Alice Rabon: Tracing the Marvelous*, in: Gallery Wendi Norris (ed), *Alice Rabon*, Catalogo della mostra, San Francisco 2021, p. 12.

² <https://www.labiennale.org/it/arte/2022/capsule-storiche> (consultato il 25/03/2024, ore 10.20).

³ Lourdes Andrade, *Alice Rabon magia de la mirada*, México 1998, p. 12.

⁴ Whitney Chadwick, *The Militant Muse: Love, War and the Women of Surrealism*, Londra 2017, p. 18.

⁵ Christine Frérot, *Alice Rabon et le Mexique. La révélation de l’art*, Paris 2021, p. 29.

⁶ L. Andrade, *Alice Rabon magia de la mirada*, cit., p. 31.

⁷ Ivi, p. 17.

⁸ Giulia Ingarao, *Leonora Carrington un viaggio nel Novecento*.

Dal sogno surrealista alla magia del Messico, Milano 2022, p. 102.

⁹ Leïla Jarbouai, *Les voyages surréalistes d’Alice Rabon*, in “Histoire de l’art”, 63 (2008), p. 78.

¹⁰ <https://www.labiennale.org/it/arte/2022/corpo-orbita/alice-rahon> (consultato il 25/03/2024, ore 10,30).

¹¹ T. Arcq, *Alice Rabon: Tracing the Marvelous*, cit., p. 10.

¹² Ivi, p. 7.

¹³ Nancy Deffebach, *Alice Rabon: Poems of Light and Shadow, Painting in Free Verse*, in “OnTheBus”, 8-9 (1991), p. 186.

Contribution subjected to double-blind peer review process by one reviewer and plagiarism check with positive outcome.